

УДК 796.063 : 796.323.2

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/51>

А.М. Родионова

г. Нижневартовск, МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений»

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ СУДЕЙСТВА В БАСКЕТБОЛЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА ЮНОГО АРБИТРА»

Аннотация. Умение юных спортсменов осуществлять судейскую практику в баскетболе содействует формированию здорового образа жизни, профилактике негативных социальных явлений, организации содержательного досуга. Изучение теоретического и практического материала, предусмотренного содержанием проекта «Школа юного арбитра», позволит подросткам, занимающимся баскетболом, углубить знания в области судейства, расширить судейскую практику, понять особенности формирования профессиональных умений и навыков, а также содействовать воспитанию двигательных способностей.

Ключевые слова: баскетбол; арбитр; проект «Школа юного арбитра»; судейство; мотивы; правила игры.

A.M. Rodionova

Nizhnevartovsk, MAI Nizhnevartovsk "Directorate of sports facilities"

FORMATION OF REFEREEING SKILLS IN BASKETBALL THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "SCHOOL OF YOUNG REFEREE"

Abstract. The ability to practice refereeing in basketball by young athletes contributes to the formation of a healthy lifestyle, the prevention of negative social phenomena, and the organization of meaningful leisure. The study of theoretical and practical material provided by the content of the project will allow teenagers involved in basketball to deepen their knowledge in the field of refereeing, expand their judicial practice, understand the features of the formation of professional skills, as well as contribute to the education of motor abilities.

Keyword: basketball; referee; project; refereeing; motives; rules of the game.

Занятия спортивной деятельностью в детском и подростковом возрасте обеспечивают формирование широкого спектра двигательных действий, развитие физических качеств [3; 4]. Кроме того, воспитательная ценность средств спорта заключается в развитии командного духа, решительности, честности и уверенности в себе [5]. Баскетбол как вид спорта решает всю совокупность образовательных, воспитательных, оздоровительных задач. Популяризация баскетбола, использование средств баскетбола в рекреационной и досуговой деятельности требуют от участников игры знаний основ судейства в этом виде физкультурно-спортивной деятельности. В настоящее время важным видится изучение

подходов, средств и методов физического воспитания, содействующих формированию основ судейства в баскетболе у детей и подростков. Система подготовки судейских кадров в баскетболе, особенно молодых, развивается не столь динамично, как сам баскетбол [1; 2]. Стремительное развитие баскетбола привело к возникновению противоречия между требованиями, предъявляемыми к уровню подготовленности судей, и реальными их возможностями осуществлять данный вид деятельности. Основной причиной возникновения данного противоречия является несовершенная методика подготовки судей, которая на протяжении многих лет остается практически неизменной.

В настоящее время в городе Нижневартовске не хватает профессиональных судей по баскетболу, и подготовка юных арбитров по баскетболу отсутствует в регионе в целом. Из этого можно сделать вывод о необходимости разработки единой программы подготовки судей, которая включала бы в себя обучение для начинающих. К тому же такая программа способствовала бы привлечению опытных и авторитетных судей к ее реализации в качестве наставников и учителей начинающих судей, а впоследствии они и сами смогли бы продолжить свою судейскую карьеру в качестве комиссаров, инструкторов, инспекторов, членов просмотрной комиссии и т. д.

Целью проекта является формирование у юных спортсменов знаний и умений осуществлять судейскую практику в баскетболе, а также содействие формированию устойчивых мотивов к занятиям спортом.

Задачи проекта:

1. Формировать у начинающих судей систему знаний, умений и судейской практики.
2. Повысить качество судейства соревнований по баскетболу в городе.
3. Сформировать базовую подготовку юных арбитров по баскетболу для их последующего выдвижения и представления в список баскетбольных арбитров в городе Нижневартовске.
4. Популяризация баскетбола в городе Нижневартовске.

Проект рассчитан на подростков, проходящих спортивную подготовку в отделении баскетбола и учащихся общеобразовательных учреждений, в возрасте от 14 лет и старше.

Проект «Школа юного арбитра» организуется и проводится для подростков, воспитанников отделения баскетбола и учащихся общеобразовательных учреждений. Наиболее оптимальное время для его реализации – каникулярный период, например, во время проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Содержательная часть проекта включает в себя теоретический и практический разделы: изучение правил игры, их интерпретация, двойная и тройная механика судейства, методика работы и взаимодействия судей на площадке и секретарской бригады, психологическая подготовка, практическое судейство игр разного уровня с последующим разбором на видео, ознакомление с основами методики физической подготовки баскетбольного судьи. В содержание проекта входит также освоение базовых знаний о баскетболе, формирование теоретических и практических представлений о технике и тактике игры в нападении и защите.

Программой предусмотрено изучение следующих таких разделов, как «Теоретическая подготовка баскетбольного арбитра», «Физическая подготовка судьи», «Введение в психологию судейства», «Практическая подготовка», «Тестирование, контрольные нормативы», «Самостоятельная работа». В программе рассматриваются также вопросы воспитания личности судьи в коллективе, его роль в процессе управления игрой. В целом программа направлена на подготовку судей по баскетболу, формирование у них мотивации на профессиональную судейскую деятельность. Систематическая реализация данного проекта позволит осуществлять целенаправленный отбор и проводить селекцию судей.

Учебный материал включает лекции, семинары и практические занятия. В лекциях освещаются основные вопросы обучения, сообщаются новые данные, предлагается дополнительный материал, раскрываются значимость профессии, ее сущность, перспективы развития в современных условиях. В содержание семинарских занятий входит материал для углубления знаний и развития познавательных способностей занимающихся, проверки их знаний. В то же время содержание программы имеет профессионально-практическую направленность, что предполагает особенно тщательную адаптацию изученного теоретического материала и использование его на практических занятиях.

Практическую часть подготовки начинающих судей составляют: изучение жестов и сигналов, общая физическая подготовка, практическая (соревновательная и игровая) подготовка. На практических занятиях осуществляется обучение судей профессиональным умениям и навыкам судьи на игровой площадке. Обучающиеся овладевают методами обучения и тренировки, формами организации занятий, способами и методами применения средств физической подготовки. Изучение данного материала позволит углубить знания судей и расширить практику судейства, понять особенности формирования профессиональных умений и навыков, воспитания двигательных способностей.

Самостоятельные занятия предусматривают изучение программного материала по баскетболу, а также участие в организации и проведении соревнований во время досуга, не охваченного учебно-тренировочным сбором.

Освоив учебный материал программы, приняв активное участие в судействе соревнований и сдав тестирование, участники проекта получают сертификат установленного образца. В рамках проекта «Школа юного арбитра» проводится турнир по стритболу «NB-Basket» среди юношей и девушек, где участники проекта приобретают опыт в организации и судействе турнира в реальных условиях соревновательной деятельности. По итогам реализации проекта лучшим участникам присваивается звание «Юный арбитр по баскетболу», и в дальнейшем они привлекаются к судейству соревнований.

Ресурсное обеспечение проекта предусматривает решение организационных, материально-технических, кадровых вопросов.

Организационное обеспечение включает комплектование необходимой программно-нормативной, методической литературы по правилам судейства баскетбола, а также формирование группы для дальнейшего изучения программы «Школа юного арбитра» из числа претендентов, имеющих допуск к занятиям спортом (наличие медицинской справки по

форме, установленной приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 28.05.2019 г. № 670 «Об организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

Материально-техническое обеспечение проекта осуществляется имеющимися возможностями физкультурно-спортивной среды. МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» для реализации проекта располагает необходимой материальной базой. ФСК «Юбилейный» расположен в центре города, в шаговой доступности. Двухэтажное здание общей площадью 2672,4 м² включает в себя: большой зал (1371,5 м²), учебный зал, оборудованный компьютерами и мультимедийной установкой. Имеется медицинский кабинет.

Кадровый состав для реализации содержательной части проекта формируется из сотрудников МАУ г. Нижневартовска «ДСС» и приглашенных специалистов по судейству ФИБА, а также тренеров по баскетболу из других спортивных школ.

Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

- 1) увеличение занимающихся видом спорта баскетбол в г. Нижневартовске;
- 2) увеличение физкультурных и спортивных мероприятий, а также количества участников в мероприятиях по баскетболу в г. Нижневартовске;
- 3) увеличение количества юных судей по баскетболу в городе;
- 4) создание базы юных судей по баскетболу для дальнейшего судейства соревнований в городе.

Развитие физической культуры и спорта становится важным социальным, экономическим и политическим фактором в жизни России. Вовлечение широких масс населения в сферу физической культуры является доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее военной и политической мощи.

При хорошей подготовке и умелом проведении программа «Школа юного арбитра» может сыграть большую роль в формировании здорового образа жизни населения, профилактике негативных социальных явлений, организации содержательного досуга с привлечением участников на судейство игр в городе.

Литература

1. Баскетбол. Подготовка судей: Учебное пособие / Под ред. С.В. Чернова. М., 2009. 256 с.
2. Красникова О.С. Тенденции развития социально-психологического познания коммуникативной деятельности в детских баскетбольных командах // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. № 3. С. 75–77.
3. Пащенко Л.Г., Жалбэ В.Г. Мотивы занятий спортом и отношение к состязательной физкультурно-спортивной деятельности у подростков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 6(172). С. 198–202.
4. Пащенко Л.Г. Сравнительный анализ отношения мальчиков и девочек к участию в состязательной физкультурно-спортивной деятельности // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск, 2018. С. 396–399.

5. Решетников А.Ю., Коричко Ю.В. Некоторые аспекты внеурочной деятельности школьников средних классов // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск, 2018. С. 445–447.

© Родионова А.М.